

BIRINCHI TUQQAN SIGIRLARNI SERSUT QILISH ORQALI SUT MAHSULDORLIGINI OSHRISH

¹Asraev Usman Nasirovich, ²Agzamxon Sultanxonovich Normuxamedov

¹Toshkent davlat agrar universitet Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası katta o‘kituvchi,
qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori,

²Toshkent davlat agrar universitet Umumiy zootexniya va veterinariya assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899587>

Annotatsiya. Tanalarni erta yoshdan to‘la qiymatli muvozanalashtirilgan oziqlantirish ratsioni asosida boqish hamda oziqlantirish ratsionini 20-30 % oshirish orqali erta vazn olish va erta qochirish hamda sigirlarni sersut qilish orqali sut mahsuldorligini oshirishga erishildi.

Kalit so‘zlar: tana, sigir, zot, mahsuldorlik, sut, yog‘dorlik, oqsil, senaj, silos, ratsion.

Аннотация. Открытие раннего роста и раннего отсаживания телят на основе полноценного сбалансированного рациона кормления с увеличением рациона на 20-30% и использование сертуса для повышения молочной продуктивности коров.

Ключевые слова: тело, Корова, Порода, «продуктивность», Молоко, Упитанность, Протеин, Силос, Силос, Рацион.

Abstract. Calves were raised from an early age on a fully balanced high-quality feeding ration, and the ration was increased by 20-30% until reaching sexual maturity, which allowed early weight gain, early weaning, and preparation of the cattle for reproduction.

Keywords: body, Cow, Breed, "productivity", Milk, Fatness, Protein, Silage, Silage, Ration.

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrda PQ 2460-son «2016-2020 yillarda qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» va 2021 yil 3 martdagi PQ-5017-son «Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 maydagi “Chorvachilik tarmog‘ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2939-son qarorida, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat veterinariya xizmati tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2019 yil 25 oktyabrdagi 361-son qarorida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmonida “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”.

Sutchilik qoramolchiligida podaning mahsuldorligi va mahsulot ishlab chiqarish hajmlarining o‘shishiga juda ko‘p omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Hayvonlarni oziqlantirish va saqlash bilan bir qatorda dolzarb muammolarni hal etish uchun podani takror ko‘paytirish masalasi ham muhim o‘rin egallaydi. Urg‘ochi tanalarni oziqlantirish darajasini jadal parvarishlashning organizmning shakllanishi va ko‘payish xususiyatlariga ta‘sirini o‘rganish ishlaridan maqsad tez yetiluvchan hayvonlarni yetishtirishga qaratildi

Tajribadagi guruhlardan sut ishlab chiqarish samaradorligini baholashda sigirlarning ozuqani sut bilan qoplash ko‘rsatkichi 100 kun sersut qilish davrida o‘rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Simmental zotiga mansub birinchi tug‘ishdagi sigirlarni 100 kun sersut qilish davrida

tajriba guruh sigirlardan o‘rtacha 2370,0 kg sut sog‘ib olinib, bu ko‘rsatkich tengqurlari nazorat guruhga nisbatan 280,0 kg.ga yoki 11,8 %-ga ortiqcha bo‘ldi ($P>0,999$).

3.9.1 jadval ma‘lumotlarini ko‘rinishicha birinchi tuqqan sigirlarning ozuqa sarfini sut bilan qoplash darajasi ularning sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga bog‘liq.

Tajribadagi tajriba guruh birinchi tuqqan sigirlarni sersut qilish davrida 1990,2 kg ozuqa birligi sarflangan, bu ko‘rsatkich tengqurlari nazorat guruhiga nisbatan 1,32 %-ga ortiqcha bo‘ldi.

Ishlab chiqarilgan 4 %-li sutga aylantirilganda tajriba guruhi sigirlari nazorat guruhiga nisbatan 283,1 kg ortiqcha sut ishlab chiqarib yoki 12,51 %-ga ortiqcha bo‘ldi ($P>0,999$).

Tajriba guruhi sigirlari laktatsiyaning sutni ko‘paytirish tadbiri o‘tkazilgan 100 kun mobaynida yuqori o‘rtacha kunlik sog‘imlariga ega bo‘lib, 1 kg sut uchun 0,84 ozuqa birligi va 102 g hazmlanuvchi protein sarfladilar, ularning nazorat guruhidagi tengdoshlari esa mos ravishda 0,94 kg ozuqa birligi va 110 g hazmlanuvchi proteinni tashkil etdi. Bu esa sut mahsuldorligini oshishi, uni ishlab chiqarishga sarflanadigan ozuqa birligini kamayishiga va soha samaradorligining oshishida muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Tajribadagi qoramollarni oziqlantirish ratsioni to‘yimligini 20-30 %-ga oshirish orqali tajribadagi tanalari erta o‘tib rivojlandi, erta voyaga yetdi, erta qochirilib, erta bola olish evaziga har bir tajribadagi birinchi tuqqan sigirlardan 280,0 kg ortiqcha sut sog‘ib olindi.

3.9.1- jadval

100 kun mobaynida sersut qilish davrida ozuqani sut bilan qoplash

Ko‘rsatkichlar	Guruhlar	
	I	II
100 kun sersut qilish davrida 1 boshga sarflangan ozuqa birligi, kg	1964,6	1990,2
Ishlab chiqarilgan sut, kg	2090,0 \pm 29,7	2370,0 \pm 39,7
1 kg tabiiy yog‘likda sog‘ib olingan sutga sarflangan ozuqa birligi, kg	0,94	0,84
Ishlab chiqarilgan 4 %-li sut, kg	1980,3 \pm 42,5	2263,4 \pm 47,5
1 kg 4 %-li yog‘likda sog‘ib olingan sutga sarflangan ozuqa birligi, kg	0,99	0,88

Tadqiqotlarimizdagi simmental zotli qoramollarning sut mahsuldorligini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, jadal parvarishlangan tajriba guruhidagi sigirlardan 25 oylik yoshida, nazorat guruhi sigirlaridan esa 26,7 oylik yoshiga yetganda bola olindi.

Tajriba guruhi sigirlariga beda pichani 695 kg, senaj 1474 kg, makkajo‘xori silosi 3870 kg, arpa yormasi 205 kg, makka yormasi 159 kg, bug‘doy kepagi 255 kg sarflangan bo‘lib, tengqurlariga nisbatan beda pichani 1,43 %, senaj 1,3 %, silos 1,2 %, omuxta yemlar esa 0,80 %-ga ortiqcha bo‘ldi.

Sersut qilishning 100 kunlik davomida sutning 4 %-li sutga aylantirganda sut mahsuldorligi 503,8 kg (14,3%), sut yog‘i chiqimi miqdori bo‘yicha 20,2 kg (14,3 %-)ga, sut oqsili miqdori bo‘yicha 18,3 kg (15,7 %-)ga ustunlikka ega bo‘lgan holda ularning servis davri 5 kunga qisqardi. (3.9.2-jadval).

Sutning sifat tarkibining tahlillari bo‘yicha guruhlar o‘rtasida takrorlanib turuvchi, statistik barqaror farqlar mavjud emas. Ammo, sutning yog‘lilik darajasi bo‘yicha tajriba guruhi sigirlari nazorat guruhiga nisbatan 0,03%, sut oqsili bo‘yicha 0,04 % va sutning quruq moddasi bo‘yicha 0,16 kg ustunlikka ega bo‘ldilar.

3.9.2-jadval

Tajribadagi sigirlarning sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlari (o‘rtacha bir boshga)

Ko‘rsatkichlar	Guruhlar	
	Nazorat	Tajriba
Laktatsiyaning ilk 100 kunida, kg	2090 \pm 29,7	2370 \pm 39,7
Laktatsiyaning 305 kunida, kg	3720,2 \pm 47,7	4218,6 \pm 54,8
O‘rtacha kunlik sog‘im, (100 kunda), kg	20,9 \pm 0,55	23,7 \pm 0,49
Sut tarkibida mavjud:		
Sut yog‘i, %	3,79 \pm 0,02	3,82 \pm 0,02
Sutdagi oqsil, %	3,31 \pm 0,01	3,35 \pm 0,01
Sut yog‘i chiqimi, kg	79,21 \pm 1,31	90,53 \pm 1,43
Sut oqsili chiqimi, kg	69,18 \pm 1,27	79,4 \pm 1,47
4 %-li sut, kg	1980,3 \pm 42,5	2263,4 \pm 47,5
Quruq modda, %	12,35	12,51

Tadqiqotlarimiz natijalari shuni aniq ko‘rsatdiki, urug‘lantirish yoshigacha jadal parvarishlash, tug‘ishga tayyorlash, birinchi marta tuqqan sigirlarni laktatsiyaning 100 kuni davomida sog‘im miqdori bo‘yicha baholash ishlari sigirlarning sut mahsuldorligi 11,8 %-ga oshgan. Mahsulot birligiga sarflangan ozuqa sarfidan ko‘rinib turibdiki, eng yaxshi natijalarga jadal parvarishlash natijasida erishildi.

XULOSA

Issiq iqlim sharoitida qoramollarni jadal o‘stirish texnologiyasini qo‘llash ya‘ni tajribadagi tanalarning ozuqa ratsionidagi ozuqa birligini nazorat guruhiga nisbatan 20-30 foizga ko‘tarish orqali tajriba guruhidagi tanalar nazorat guruhidagi tanalarga nisbatan erta yetilishiga va vazn olishiga olib keldi. Tadqiqotlardagi tajriba guruhi tanalari 15 oylik yoshida tirik vazni 389,7 kg.ni tashkil qildi, ya‘ni tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan 65,4 kg yoki 20,2 %-ga yuqori bo‘ldi. Tirik vazndagi ishonchlilik darajasi farqi ($P > 0,999$) bo‘ldi.

nisbatan 16,3 %-ga ortiqcha bo‘ldi.

Jadal o‘stirish texnologiyasini qo‘llash tanalarni erta qochishiga olib keldi. Tajriba guruhi tanalari tengdoshlari nazorat guruhiga nisbatan 13kun erta kuyga keldi. Bundan tashqari, nazorat guruhi tanalariga qaraganda 50 kun oldin to‘liq urug‘landi. Shuning uchun reproduktiv organlarning funksional rivojlanishi va shakllanishi asosan hayvon organizmining o‘sishi va rivojlanishiga bog‘liq. Shuni hisobga olib, qoramollarni jadal yetishtirish texnologiyasi erta yoshdan boshlab to‘laqiyatli muvozanatli oziqlantirishga asoslangan bo‘lishi kerak. Bu o‘z navbatida yosh tanalarni erta kuyga kelishiga va erta qochirishga olib kelib, yuqori mahsuldor sigirlar bilan podani to‘ldirishga olib keldi.

Tanalarni erta yoshdan to‘la qiymatli muvozanlashtirilgan oziqlantirish ratsioni asosida boqish hamda oziqlantirish ratsionini tug‘ish yoshiga qadar 20-30 % oshirish orqali erta vazn olish va erta qochirish hamda erta qoramollarni tug‘ishga tayyorlashga erishildi. Natijada nazorat guruhidagi tengdoshlariga nisbatan 100 kunlik laktatsiya davomida sut mahsulotini nazorat guruhiga nisbatan 11,8 % oshishga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasito‘g‘risida”gi PF-4947 farmoni. Toshkent. 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-308-sonli qarori. Toshkent. 2006 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilikni iqtisodiy islohatlarini chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-2841 sonli qarori. Toshkent. 2017 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947 qarori. Toshkent. 2017.
5. Akmalxonov Sh.A., Ashirov M.E. Qoramolchilikda naslchilik ishining vazifalari.//Zooveterinariya.-Toshkent,2009.-№ 10. -B. 35-37.
6. sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiya.-Toshkent. 2011. –B. 6-8.
7. Ashirov M.E., Soatov O‘., Ashirov B., Nasirdinov Yo. Turli genotipdagi shvis zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. “Respublikada chorvachilikni rivojlantirish va sohada ozuqa bazasini mustahkamlashning ustuvor vazifalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konfrensiya.-Toshkent. 2011. –B. 6-8.
8. Ashirov M.E., Ibodullaeva A. Razdoynalozog rovysheniya produktivnosti korov. // Zootexniya. -Moskva, 2013.-№8. -S. 26.
9. Borisova, P.P. Molochnaya produktivnost korov simmentalskoy porodyy avstriyskoy seleksii v usloviyax Yakutii / P.P. Borisova, N.A. Nikolaeva // Zootexniya. – 2014. - №1. – S. 24-25.
10. Vostroilov L.V., Negreeva A.N., Skorkina I.A., Rodyukova Ye.V. Vliyanie urovnya kormleniya na rezultaty sovershenstvovaniya simmentalskogo skota.// Zootexniya. - Moskva, 2005. -№5.-S. 4-6.